

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University - Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“PAGSUBOK NG BUHAY”

Ako’y naiwan dito sa probinsya
Tahimik ang gabi puno ng alaala
Ulilang lumaki may tanong sa tadhana
Kung bakit sa mundo magulang maagang nawala

May mga tiyahin kaming aming matakbuhan
Mabait ang puso wagas ang pagmamagmahal
Salat man ang bulsa walang pag-iinda
Sa hirap at ginhawa sila’y kasama

Sa lungsod ng Maynila ako’y nakipagsapalaran
Sa ingay ng kalsada doon ako lumalaban
Panganay na maagang pinasan ang bigat ng laban
Para sa bukas at pangarap na hangad ng aming magulang

Saa bawat pagsubok tumibay ang loob ko
Natuto sa buhay di na susuko
May luha man ngayon, bukas ay ngiti ko
Sa Diyos at pangarap, kakapit ako

